

令和6年度 修士論文

NMFを用いたギター音源からベース音源の
生成

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学大学院総合基礎科学研究科

地球情報数理科学専攻

6123M09 香西智雄

2025年2月19日 提出

概 要

近年，ある楽器の演奏音源を与えると，その伴奏として適合する他の楽器の音源を生成する，Audio-to-audio ベースの音楽生成の研究が進められている．しかし，多くは MIDI データのオーディオ変換や，高品質な録音環境で収録した音源をデータセットとしている．

本研究では，音源分離ライブラリで得た音源に非負値行列因子分解（NMF: Non-negative Matrix Factorization）を適用し，ギター音源からベース音源を生成する．具体的には，NMF に調和的な音高関係を持たせる制約を加えることで，ベース音源の倍音構造を反映させる．それにより，音響信号から演奏内容に特化した情報を抽出し，ギター音源との音響的整合性が取れたベースラインの生成を目指す．また，音源分離による実楽曲の不完全な音源を活用し，MIDI データや高品質な録音環境への依存を排除する．

実験では，調和制約を適用，非適用，適用後に後処理を施す場合の3条件でベースのアクティベーション行列を Variational AutoEncoder（VAE）で学習し，生成されたベース音源を6つの評価指標で比較した．結果として，調和制約適用後に後処理を施すことにより，2小節間で約2個の音高を含む，他の実験結果よりも出現音高数の多いベースラインを生成できた．また，追加実験で NMF の分解精度を検証したところ，調和制約非適用の NMF が音高の再現性に優れていた．

今後の課題として，発音タイミングや音量の調整方法の改善，バックিংギターとリズムギターの周波数帯域による分離手法の検討が必要である．NMF に関しては，調和制約後処理の精度向上と異なる楽曲での分解精度の検証が求められる．

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 シンボリックな情報から音楽生成を行う研究	3
2.2 Audio-to-Audio での音楽生成に関する研究	5
2.3 ギターを主軸にしている編曲研究	7
2.4 筆者の以前の研究	9
2.5 残された課題	10
第3章 提案手法	11
3.1 実現上の課題	11
3.2 システムの流れ	12
3.2.1 ベースの全音域を含む基底行列の作成	13
3.3 学習データの作成	15

3.3.1	ベース音源のアクティベーション行列の作成	15
3.3.2	ギター音源から特徴量の抽出	16
3.4	VAEによるベース音源アクティベーション行列生成のモデル設計と 学習	16
3.4.1	エンコーダ部	17
3.4.2	デコーダ部	19
3.5	出力されたアクティベーション行列に対する後処理	20
3.6	位相復元による音響信号の生成	22
第4章	評価実験	23
4.1	データセット	23
4.2	実験条件	24
4.3	評価指標	25
4.4	実験結果	29
4.4.1	評価指標1	30
4.4.2	評価指標2	31
4.4.3	評価指標3	32
4.4.4	評価指標4	33
4.4.5	評価指標5	34
4.4.6	評価指標6	35
4.5	考察	35
4.5.1	評価指標1	36
4.5.2	評価指標2	42
4.5.3	評価指標3	45
4.5.4	評価指標4	46
4.5.5	評価指標5	47
4.5.6	評価指標6	50

4.5.7	各評価指標の考察に対するまとめ	50
4.6	本手法の限界	51
4.6.1	データセット	51
4.6.2	実験条件	52
4.6.3	評価指標	52
4.6.4	実験結果	54
4.6.5	考察	54
第5章	結 論	61
5.1	結論	61
5.2	今後の課題	62
	参考文献	63

目 次

3.1	本システムの流れ	13
3.2	エンコーダ部	17
3.3	デコーダ部	19
4.1	実験条件1の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	36
4.2	実験条件2の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	36
4.3	実験条件3の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	37
4.4	元音源の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	37
4.5	『good freinds』(30秒~38秒)のギターのクロマグラム	38
4.6	実験条件1の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	39
4.7	実験条件2の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	40
4.8	実験条件3の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	40
4.9	元音源の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム	41
4.10	『66号線』(30秒~38秒)のギターのクロマグラム	41
4.11	実験条件1での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度	42
4.12	実験条件2での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度	43
4.13	実験条件3での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度	43
4.14	元音源での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度	44

4.15	実験条件1での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数	47
4.16	実験条件2での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数	47
4.17	実験条件3での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数	48
4.18	元音源での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数	48
4.19	実験条件4での『The Getaway』(30秒~38秒)のベースのクロマ グラム	55
4.20	実験条件5での『The Getaway』(30秒~38秒)のベースのクロマ グラム	56
4.21	『The Getaway』(30秒~38秒)の元音源のベースのクロマグラム	56
4.22	実験条件4での『Desecration Smile』(30秒~38秒)の発音強度 . .	57
4.23	実験条件5での『Desecration Smile』(30秒~38秒)の発音強度 . .	58
4.24	『Desecration Smile』(30秒~38秒)の元音源の発音強度	58

表 目 次

3.1	クロマグラムの畳み込み層	18
3.2	発音強度の畳み込み層	18
3.3	逆畳み込み層	20
4.1	実験条件	24
4.2	各実験条件と元音源での評価指標 1 の結果	30
4.3	各実験条件と元音源での評価指標 2 の結果	31
4.4	各実験条件と元音源での評価指標 3 の結果	32
4.5	各実験条件と元音源での評価指標 4 の結果	33
4.6	各実験条件と元音源での評価指標 5 の結果	34
4.7	各実験条件での評価指標 6 の結果	35
4.8	実験条件 4 および 5 による各評価指標の結果	54

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

ギターは、軽音楽において中心的な楽器の1つである。そのため、多くのアマチュアギタリストが存在し、ギターを弾きながら作曲を行う者も多く見受けられる。しかしながら、作曲した楽曲をバンドで演奏するには、ベースやドラムス、各楽器パートの演奏内容を決める作業（編曲）が必要になる。編曲を行うには、各楽器の特性を知る必要があり、編曲した結果を人に伝えるには楽譜を作成するか、DTM (desktop music) を用いる必要があるため、容易に達成できるものではない。近年では、Audio-to-Audio の音楽生成の研究が行われていて、入力に楽器のオーディオ音源を入れることにより、その楽器のリズムやコードを考慮した入力の楽器音源に調和した他楽器音源の生成や、入力の楽器音源の続きの演奏を生成するシステムが開発されてきている。しかしながら、それらの研究のほとんどがデータセットとして MIDI データをオーディオ音源に変換したものや、高品質な録音環境で独自に作成されたオーディオ音源を扱っており、MIDI データや整った録音環境が前提となっていることから、使用可能なデータが限られている。

このような課題を解決するために、本研究では Audio-to-Audio で自動的にバンド編曲を行うシステムの開発を目指す。このシステムにより、作曲者本人の音楽知識の有無に関わらず、各楽器の特性を理解し、楽譜作成や DTM を使用する工程なしで編曲を実行することが可能になり、自身の音楽的な表現の幅を広げることが可能となる。

1.2 本研究の目的

本研究の目的は、ギター1本で伴奏が与えられた際に、その演奏内容に調和したベース音源を生成するシステムの構築である。将来的には、ベース以外の他の楽器パートの演奏内容を自動的に生成し、バンド形式で演奏可能なシステムを構築することを目指している。その第一歩として、本研究ではベース音源の生成に焦点を当てる。

本論文の構成は以下のとおりである。第2章で関連研究について述べる。第3章でギター音源ベース音源の生成するモデルの学習に関する説明と、出力結果に対する後処理、および出力音源の復元に関する説明を行う。第4章で実験条件、評価指標を説明し、その実験結果と考察を述べる。最後に第5章でまとめと今後の課題を述べる。

第2章 関連研究

2.1 シンボリックな情報から音楽生成を行う研究

シンボル情報を扱った自動音楽生成に関する研究は、これまで多く行われてきた。まず、音楽生成における基本的なアプローチとして、以下の研究が挙げられる。Adam Robertsら [1] は、通常のRNNでは難しかった音楽の長期間の依存関係を学習するために、RNNに階層的潜在ベクトルを用いて音楽の短期的な特徴と長期的な特徴を別々に学習し、それを統合させることで音楽生成の精度を向上させた。この研究は、音楽生成における長期的な依存関係の捉え方に新たなアプローチを提供した。Cheng-Zhi Anna Huangら [2] は、RNNでは難しかった音楽の長期間の依存関係を学習するためにTransformerを採用し、長期的な音楽構造を学習できるようにした。Transformerの採用は、音楽生成における長期的な依存関係を学ぶための重要なステップとなった。Li-Chia Yangら [3] は、CNNとGANを活用したモデルを提案し、条件付き生成機構による、コード進行や前のバーのノート情報を基にMIDIノート系列を生成することに成功した。また、複数のMIDIチャンネルにも対応することにより、自然で一貫性のある音楽生成を実現した。Payneら [8] は、Transformerを基盤とするモデルを開発し、入力として与えられたMIDIデータの楽器構成や和音進行、リズムパターンを学習することにより、最大10種類の楽器を組み合わせた音楽生成を可能にした。このモデルは、異なるジャンルやスタイルに対応し、長期的な音楽構造を捉えることに優れており、創造的かつ多様な楽曲生成を実現した。Hao-Wen Dongら [4] は、GANを採用し、一つの楽曲における複数の楽器の相互作用を考慮することにより、与えられた楽器の演奏

内容に基づいて複数の楽器トラックを互いに調和させて生成することを実現した。この研究は、音楽における複数の楽器間の調和を学習するための新たな手法を提供した。

次に、これらの基本的なアプローチを応用し、さらに発展させた研究が行われている。Prafulla Dhariwal ら [5] は、従来のシンボルベースの音楽生成とは異なり、Transformer に加えて VQ-VAE を用い、テキスト条件を与えることにより、それに基づいた歌詞付きの楽曲やフルボーカルの曲を直接オーディオ音源として生成する手法を開発した。これにより、シンボル情報を介さずにエンドツーエンドで音楽を生成することが可能となり、従来の MIDI ベースの手法では難しかった音色や演奏のニュアンスをより豊かに表現できるようになった。Andrea Agostinelli ら [6] は、MuseNet のような Transformer を用いた従来の MIDI 生成モデルとは異なり、階層的生成アーキテクチャを採用することにより、テキスト情報を入力とした高品質かつ長時間の音楽生成を可能にした。特に、短いフレーズ単位での生成に留まっていた従来手法に対し、より長い時間スケールでの楽曲構造を保持できる点が特徴であり、楽曲の一貫性や自然さが向上した。Qingqing Huang ら [7] は、MuseGAN のような従来の GAN ベースの音楽生成モデルのように一度に全体を生成するのではなく、拡散モデルを用いることでノイズから段階的に音楽を生成するアプローチを採用した。この手法により、生成過程の各ステップで細かい制御が可能になり、テキスト情報に基づいた精密な条件付けが従来よりも容易になった。さらに、従来の GAN ベースの手法では難しかった高解像度の音楽生成を実現し、より細部まで自然な音楽を生成できるようになった。Jade Copet ら [9] は、Jukebox のような従来のテキスト条件付き音楽生成モデルがエンドツーエンドのオーディオ生成に焦点を当てていたのに対し、Transformer を活用し、テキスト情報と MIDI 形式のメロディやリズムデータを統合することにより、ユーザーの意図に応じたスタイルや特徴を持つ音楽を生成できる手法を開発した。これにより、ユーザーの入力に対して、より直感的かつ細かい制御が可能になり、イン

タラクティブな音楽制作を支援する新たな可能性を示した。Simon Rouard ら [10] は、サンプルベースの音響合成で使われる従来のドラムサウンド生成手法とは異なり、GAN とスコアベースの拡散過程を組み合わせたモデルを提案した。これにより、入力として与えられるドラムのリズムや音色の特徴から、よりリアルかつ多様なドラムサウンドを生成することが可能となった。さらに、無条件生成やインペインティング（欠損部分の補完）の柔軟な生成オプションを提供し、従来のサンプルベースの手法よりも計算コストを抑えつつ、高解像度なドラムサウンドの生成が可能となった。

これらの研究は全て高品質な音楽生成や一貫した音楽生成を可能にしたが、入力が MIDI やテキストのシンボリックな情報であるため、自らが演奏した楽曲を扱う際にはシンボリックな情報に変換する必要があるため、DTM の知識がないユーザーにとってこれらのシステムを使うには敷居が高く難しい部分がある。

2.2 Audio-to-Audio での音楽生成に関する研究

Audio-to-Audio での音楽生成へのアプローチは音声合成の技術を基に発展してきた。

Aaron van den Oord ら [11] は、音声波形を一から生成する WaveNet を提案し、高品質な音声合成を実現した。この技術は、入力された音声波形を学習し、より自然でリアルな音声を生成することが可能にし、また、音楽生成にも応用でき、楽器音や音楽のリズムを忠実に再現し、高品質な音源の生成に貢献した。さらに、音声波形の生成速度の問題を解決するため、Ryan Prenger ら [12] は WaveGrow を提案し、並列処理を活用することで音声生成の効率を大幅に向上させた。この技術により、音声生成が高速化し、リアルタイムでの音声生成が可能となった。また、音声波形生成のプロセスを逐次的に行うのではなく、グラデーションベースの成長過程を用いることにより、従来よりも拡張性の高い効率的な音声生成を実現し

た。他にも, Soroush Mehri ら [13] は, 階層的な RNN を利用して音楽や音声の生成における長期的な構造を捉えることに成功した。従来の音楽生成モデルが短期的な依存関係に焦点を当てているのに対し, SampleRNN は時間的に長い依存関係を扱える特徴を持ち, 音楽や音声の生成において, より豊かな構造を実現した。このアプローチは, 音楽生成だけでなく, 音声合成やその他のオーディオ生成タスクにも適用可能であり, 自然で一貫性のある音声や音楽の生成を実現した。

近年では, 従来の手法では難しかった音楽制作の自動化や個別パートの生成が実現が進んでいる。Zalan Borsos ら [14] は, オーディオ波形を離散的なトークンに変換することで Transformer を適用可能にした上で, 長期的な構造と高品質な再構成の両立を実現するため, 長期構造を捉えるトークンと高解像度の再構成を可能にするトークンを統合する手法を提案した。これにより, 従来の音声生成モデルで課題とされていた長期的一貫性の欠如を克服し, 高品質かつ一貫性のある音声生成を達成した。また, このモデルは音声生成にとどまらず, ピアノ音楽の生成も可能にしており, 音楽分野にも適用可能であることを示した。Hugo Flores ら [15] は, Transformer を採用し, 入力された楽器のオーディオ波形を離散的なトークンに変換し後に, そのトークンにマスク処理を適用することにより, 音楽生成における長期的な構造と一貫性を維持しつつ, 生成される音楽の品質を向上させる手法を提案した。この手法により, 音楽の高解像度な生成と, 楽器ごとの演奏感を保持しつつ, より自然で流暢な音楽を創出することを実現した。Julian D. Parker ら [16] は, Transformer を採用し, 従来の音楽生成モデルが完成された楽曲全体を一度に生成するアプローチを取るのに対して, 音楽の各楽器パート (ステム) の生成に特化したアプローチを提案している。このモデルは, 各パートを個別に生成することにより, ユーザーが楽器ごとに独立して操作を加えることを可能にし, 音楽制作の柔軟性を向上させた。Javier Nistal ら [17] は, 従来の音楽生成モデルで多く使用されている Transformer ではなく, 潜在拡散モデル (LDM) を採用することにより, 音楽生成における新たなアプローチを提案した。このモデルは, ノ

イズ除去プロセスを段階的に行うことにより、生成される音楽の品質を向上させ、特に長期的な一貫性や音楽の構造において優れた結果を示した。従来のモデルが直面していた音楽の長期的な整合性や音質の問題を克服することができ、より自然で豊かな音楽生成を実現させた。Marco Pasini ら [18] は、オーディオオートエンコーダを用いて音源の波形を効率的に圧縮し、その圧縮された潜在空間を条件付き潜在拡散モデルで生成するというアプローチを採用し、ユーザーが指定した音色やスタイルに合わせて、ミックス音源に含まれる他の楽器の情報を基にベースパートを生成することを実現した。この方法では、音源の潜在表現を生成する過程に、音色の制御を可能にする技術を導入しており、従来のモデルと比べて高い柔軟性を持つ音楽生成を実現した。Chris Donahue ら [19] は、歌声を入力として受け取ると、それに適した楽器伴奏を自動生成するシステムを提案した。最新の音源分離技術を活用して、自動的に生成された大量の歌声と伴奏のペアデータをデータセットとして使用し、条件付き音声生成モデルである AudioLM を学習させることにより、入力された歌声に適切な伴奏を生成することを可能にした。

これらの研究は Audio-to-Audio での音楽生成を実現したが、学習で使用されるデータセットの多くは限られた音源に依存しており、主に MIDI データをオーディオ形式に変換したものや、高品質な録音環境で収録された専用のオーディオ音源が中心となっている。このような制限により、実際の音楽制作における汎用性や多様な音源の取り扱いに関して課題が残る。

2.3 ギターを主軸にしている編曲研究

丸山ら [20] は、メロディーとそれに対応するコード進行を入力として、ギターで演奏できるように自動的に編曲を行うシステムを実現した。それぞれの弦のフレット番号に弾きやすさの点数を与え、その合計点を評価指標として最適な調を決定させている。初心者、中級者が演奏可能かどうかを判定するためにポジショ

ンの移動距離を考慮し、移動距離が少ないポジションになるように編曲を行っている。被験者実験による評価より、市販の楽譜と編曲譜の差には違いはなく、本システムの有効性を証明した。Kazuki Yazawa ら [21] は、ギターのパワー信号からタブ譜を生成する手法を提案した。彼らは、マルチピッチ解析技術とプレイアビリティ制約を組み合わせることにより、ギターのパワー信号から音高を推定し、それに基づいて適切なフレット位置や弦を特定することを実現した。この方法により、複雑なパワー信号においても高い精度でタブ譜を生成することが可能となり、従来の手法と比較して優れたパフォーマンスを示した。Shunya Ariga ら [22] は、ポピュラーな楽曲に対して、難易度を考慮したソロギター譜への編曲システムを実現した。このシステムでは、ポリフォニック音源からコード、メロディ、ビートを抽出し、それらのデータを隠れマルコフ法を用いて、easy, normal, hard の三つの難易度に応じたソロギター譜に変換している。被験者実験により、これらの難易度設定の妥当性と編曲精度の検証が行われたが、難易度分けについては一定の評価があったものの、easy が最も難しく感じられるといった意見もあった。さらに、インターフェイスの使い勝手についても改善が求められる点があった。Yu-Hua Chen ら [23] は、Transformer モデルを使用してギターのフィンガースタイル演奏に特化したタブ譜の自動生成を行った。この研究では、ギターのタブ譜を構成する弦やフレットの選択に関する深い依存関係を捉えるため、Transformer-XL というシーケンス生成に特化したニューラルネットワークを採用した。結果として、提案されたモデルは弦とフレットの適切な選択を生成する能力に加え、フィンガースタイルギター特有のリズムの一貫性やグルーブ感を自然に再現することができ、人間による作曲と比較しても遜色のない音楽的に魅力的なギタータブ譜の生成に成功した。Pierlurgi Bontempi ら [24] は、従来のタブ譜変換アルゴリズムに加えて、mySongBook コーパスから学習したアーティスト固有の特徴を取り入れることにより、特定のアーティストの演奏技法や癖をタブ譜に反映させる手法を提案した。この手法により、フィンガリングやスライド、バンドといったギターの演奏

技法を含む、より再現度の高いタブ譜が生成を実現した。Jackson Lothら [25] は、Transformer-XL モデルを使用して、GuitarPro タブ譜を入力とし、プログレッシブメタルのスタイルに基づいた完成された音楽トラックを生成するシステムを実現した。このシステムでは、プログレッシブメタル特有の変則的な拍子、技術的に高度なギターフレーズ、および複雑なリズムパターンを学習させることにより、ギター、ベース、ドラムといった複数の楽器パートが調和した音楽を生成し、特にギタータブ譜から高度なフレーズやリズムを自然に再現することに成功している。Drew Edwardsら [26] は、BERT をベースにしたマスク付き言語モデルを使用し、MIDI データの一部にマスク処理を適用し、タブ譜を予測するシステムを実現した。このシステムでは、MIDI データのフレット番号や音符の情報の一部を隠し、隠された部分を予測することにより、ギターのタブ譜を生成を行った。この手法により、音楽の自動生成やギター演奏におけるタブ譜生成において、高精度な予測を実現した。Ali Ghalebら [27] は、ギター演奏の動画と音声を解析することにより、リアルタイムでギターのタブ譜を生成するシステムを開発した。このシステムは、音声解析技術とコンピュータビジョンを統合しており、動画内のギターの弦やフレットの位置を特定し、音声信号からピッチやリズム情報を抽出する。これにより、演奏中のギターの音と動きをリアルタイムでリンクさせた、正確なタブ譜を生成することを実現した。

ギターを主軸にした編曲研究のほとんどがタブ譜の自動生成や、その精度の向上を目的にしており、ギターから別楽器へのオーディオ間での生成は行われていなかった。

2.4 筆者の以前の研究

筆者は以前から、ギター音源入力から、ベース音源を自動生成するモデルの研究を行ってきた [28, 29]。CNN を使って、ギター音源の特徴量をクロマグラムに入

力し、ベースのスペクトログラムを出力するという手法でギター音源に合うベース音源の生成を実施した。結果として、ギター音源に対応するベース音の生成を実現することはできたものの、複雑なベースラインの生成は出来ず、ギターコードからルート音を取ってくるような単調なベースラインの生成しかできなかった。

2.5 残された課題

シンボリックな情報から音楽生成に関する関連研究は、入力に MIDI データやテキストを与えた音楽生成を可能にし、更に高品質で一貫した音楽生成を実現している。また、Audio-to-Audio での音楽生成に関する関連研究は、入力されたオーディオ音源に対して、品質の向上や入力のオーディオ音源に基づいた音楽生成を実現している。ギターを主軸にしている編曲に関する関連研究では、ギター音源や MIDI データから高精度のタブ譜へに自動生成を実現している。

これらの関連研究の課題点には、シンボリックな情報から音楽生成を行う研究では、入力が MIDI やテキストのシンボリックな情報でないと、自らが演奏した楽曲を扱う際にはシンボリックな情報に変換する必要がある点が存在し、Audio-to-Audio での研究では、学習で使用されるデータセットの多くは限られた音源に依存しており、主に MIDI データをオーディオ形式に変換したものや、高品質な録音環境で収録された専用のオーディオ音源が中心となっていて、それらのデータを個人による制作が困難であるという課題や、ギターを主軸にしている編曲の研究では、ギターから別楽器へのオーディオ間での生成は行っていないという課題がある。

第3章 提案手法

3.1 実現上の課題

ギター伴奏音源からベース音源を生成する手法として考えられるのは、ギター音源のスペクトログラムを入力し、ベース音源のスペクトログラムを出力とする、ニューラルネットワークの構築である。しかしながら、スペクトログラムは、演奏内容と音色の情報が混在しているため、扱うには一つの特徴量に対しての情報量が多く、学習が困難である。

このような問題に対しては、ギター音源の特徴量をクロマグラムにすることにより、一定の情報量の削減が可能になり、また、必要な演奏情報を抽出することができる。クロマグラムは、音楽信号における12音階の音高成分を表現する特徴量であり、音楽の調性や和音の構造を分析する際に特に有用である。クロマグラムは、音の周波数スペクトルを12個の音高（C, C \sharp , D, D \sharp , ..., B）のバンドに分解し、その強度を時間軸に沿って表現したものである。この特徴量は、音楽の調性やコード進行を捉えるのに有効であり、特に和音の分類や楽曲の構造を理解するために広く利用されている。クロマグラムを使用することにより、音源の高次元な特徴を圧縮し、演奏内容に関連する重要な情報を効率的に抽出することが可能となる。

ベース音源には非負値行列因子分解（NMF: Non-negative Matrix Factorization）[30, 31]を適用し、音源のスペクトログラムを音色に関連する基底行列と演奏内容に関連するアクティベーション行列に分解することで情報量を削減する。NMFは、与えられた非負値行列を2つの非負値行列に分解する手法であり、音楽信号の処

理において、広く用いられている [32, 33]. 情報量の削減手法は様々な手法が存在するが、これらの手法では、例えば負の値を許容するものや線形変換を仮定するものがあり、音楽信号の非負性や複雑な重なり合いを適切に処理できない場合がある. 一方、NMF は音楽信号の非負性を考慮し、音源成分を自然に分解することで、音色や演奏内容を明確に分離することができる.

しかしながら、NMF は汎用的な手法であり、単純に使ってしまうと、基底行列が一つの基底に対して、複数のベース音の情報を持つ分解を行ってしまい、単音での演奏が実現できなくなってしまう可能性がある. この問題を解決するために、基底行列の作成に関して工夫を施すことにより、一つの基底に一つのベース音の情報を持つような独立した関係性になるようにし、後処理で生成されたベース音源が単音演奏になるようにする.

3.2 システムの流れ

本手法では、変分オートエンコーダ (VAE) を用いて、ギター音源からベース音源を生成する. 本システムの入力から出力までの流れを図3.1に示す. まず、ギター音源から特徴量としてクロマグラム、発音強度、調を抽出する. これらの特徴量を VAE に入力し、ベース音源の予測アクティベーション行列を生成する. 次に、予測アクティベーション行列とベースの全音域を含む基底行列を掛け合わせ、振幅スペクトル行列を生成する. 生成された振幅スペクトル行列に対して位相復元を行い、ベース音源を生成する.

図 3.1: 本システムの流れ

3.2.1 ベースの全音域を含む基底行列の作成

ベース音源から共通の音色に基づくアクティベーション行列を得るため、非負値行列因子分解 (NMF) に調和制約を課す手法 [34] を採用した。この手法により、得られる基底行列がベース音源の倍音構造を考慮した周波数特性を、より正確に反映することが期待される。調和制約に関する処理は以下の手順で行った。まず、ベースの全音域をカバーする基音周波数リストを作成した。最低音を B0 (30.87Hz)、最高音を G4 (391.995Hz) とし、12 平均律に基づいて 45 音符分の基音周波数を計算した。次に、基音周波数リストを基に、各基音に対応する倍音成分を考慮した倍音テンプレートを生成した。このテンプレートは、最大で 4 次の倍音成分を計算し、それぞれを FFT の周波数ビンにマッピングして構築した。各基音周波数 f_0 に対して、倍音周波数は以下で与えられる。

$$f_n = n f_0, \quad n = 1, 2, 3, 4$$

テンプレートの構築には、FFT サイズ 4096、サンプリング周波数 11025Hz を設定し、周波数軸と基音軸の行列として表現した。このパラメータ設定は、音源が低周波数に重点を置いているため、低周波数の詳細な成分を効果的に分解するために設定した。作成した倍音テンプレートは、基底行列の初期値として使用され、NMF がベース音源の倍音構造を考慮した周波数特性を効果的に分解できるよう設計した。

その後、ベースの全音域を含む音源に対して、作成した倍音テンプレートを初期値として用いた NMF を実行する。まず、音源のサンプリング周波数を 11025Hz にダウンサンプリングする。次に短時間フーリエ変換を行い、得られるスペクトログラムの各値の絶対値から振幅スペクトルを得る。短時間フーリエ変換の設定に関しては、窓関数は Hann 関数、窓幅 4096 サンプル、サンプリング周波数 11025Hz、ホップサイズをサンプリング周波数の 1/100 で計算した。このパラメータ設定にした理由は、ベース音の主な周波数帯域は低周波数であり、短時間フーリエ変換で、より細かく低周波数成分を分解できるように、周波数分解能を高めるためである。また、ホップサイズの設定に関しては、サンプリング周波数の 1/100 にすることで、約 1 ミリ秒のフレーム間隔で音の時間周波数表現を得ることができ、短い時間スケールでの音の変化を詳細に捉えるため、この設定にした。

NMF は次のように表される。

$$V \approx W \cdot H$$

ここで、 $V \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{F \times T}$ は観測された振幅スペクトログラム（周波数 F × 時間フレーム T の行列）、 $W \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{F \times K}$ は音色に関連する基底行列（ベース音源の倍音構造を考慮した周波数特性を表す行列）、 $H \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{K \times T}$ はアクティベーション行列（各基底の時間的な活性度を表す行列）、 K は基底数（ベース音源に対応する音高の種類であり、今回は 45 音符分を設定した）である。

得られた振幅スペクトログラムに NMF を適用する際に、目的関数にユークリッ

ド2乗距離に基づく損失関数を用いた.

$$D(V|WH) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (V_{ij} - (WH)_{ij})^2 \quad (3.1)$$

この式における W の初期値に作成した倍音テンプレートを使い, 以下の乗法更新則を用いて, 損失を最小化した.

$$W \leftarrow W \circ \frac{VH^T}{(WH)H^T} \quad (3.2)$$

$$H \leftarrow H \circ \frac{W^TV}{W^T(WH)} \quad (3.3)$$

この更新則を用いて, 反復回数 100000 回で基底行列 W とアクティベーション行列 H を最適化し, ベースの全音域を含み, ベース音源の倍音構造を考慮した周波数特性を反映した基底行列を作成した.

3.3 学習データの作成

3.3.1 ベース音源のアクティベーション行列の作成

2秒ごとに分割したベース音源に対して, 以下の手法で演奏内容を反映したアクティベーション行列を作成した. まず, サンプリング周波数を 11025 Hz にダウンサンプリングする. 次に, 短時間フーリエ変換を行う. 窓関数は Hann 関数, 窓幅 4096 サンプル, ホップサイズをサンプリング周波数の 1/100 で計算した. その後, 各値の絶対値から振幅スペクトログラムを得る. 得られた振幅スペクトログラムに NMF を適用し, アクティベーション行列を得る. この際, 基底行列として 3.2.1 節で得たベースの全音域を含む基底行列を使用し, 更新規則適用時に基底行列は更新を行わないように固定する. NMF の設定に関しては目的関数, 更新規則に関しては 3.2.1 節と同じものを使用し, 反復回数 10000 回で実行した.

3.3.2 ギター音源から特徴量の抽出

ギター音源を2秒ごとに分割し、以下の手法で特徴量を抽出した。まず、librosaの `chroma_cqt` を使用してギターコードの特徴量であるクロマグラムを算出した。

サンプリング周波数 22050 Hz, ホップサイズ 512, 最低検知周波数はlibrosaの `note_to_hz` でギターの最低音である E2 の基音周波数 (82.41 Hz) にし, E2 の基音周波数よりも低い周波数は除外するようにした。また閾値 (threshold) は 0.8 とし, 微小なエネルギーを持つ音成分を除外することで, ノイズの影響を抑制した。次に, 同音源に対してlibrosaの `onset_strength` を用いて音源内のリズムに関する特徴量である発音強度を算出した。サンプリング周波数 22050 Hz, ホップサイズはサンプリング周波数の 1/100 で計算した。さらに, Essentia の `KeyExtractor` を用いて楽曲の調を推定した。KeyExtractor は全てデフォルト設定を使用した。

3.4 VAEによるベース音源アクティベーション行列生成のモデル設計と学習

前項でギターの特徴量として抽出したクロマグラムと発音強度, 調を入力データ, ベース音源のアクティベーション行列を出力データとして, VAE を用いて学習を実施する。処理の流れは, まずギターのクロマグラム, 発音強度, 調をエンコーダ部に入力し, 潜在空間に埋め込む。潜在空間からサンプリングした潜在変数をデコーダ部を通して, ベース音源のアクティベーション行列に変換させることで出力を得る。LSTM 層の設定は, 重みは層の入力と出力のユニット数に基づいて重みを初期化するため, Glorot 初期化法を使用する。また, 次の層に時系列全体の出力を渡すため, `return_sequences=True` にした。さらに, 全ての層でパディングは行わず, 活性化関数には ReLU を使用した。

3.4.1 エンコーダ部

図 3.2: エンコーダ部

エンコーダ部の概要を図 3.2 に示す。入力として、ギターのカロマグラム (12 × 87)、発音強度 (201 × 1)、および調を表す 12 次元の OneHot-Vector が与えられる。カロマグラムと発音強度は、表 3.1 および表 3.2 の畳み込み層で圧縮され、その後、バッチ正規化と LSTM を適用して 4 × 256 次元に変換する。一方、調の OneHot-Vector は全結合層を通して 256 次元に変換される。LSTM 層は各タイムステップごとに同じ処理を行うため、TimeDistributed を適用し、タイムステップごとの特徴抽出を実施する。得られた特徴量を結合し、平坦化を行う。平坦化された特徴量を事前分布として設定した標準正規分布に従うように、潜在空間に埋め込み、その後、潜在空間からサンプリングを行い、256 次元の潜在変数を得る。

表 3.1: クロマグラムの畳み込み層

	入力	出力	カーネルサイズ	ストライド	チャンネル数
Conv2D	12×87	$4 \times 87 \times 256$	(3, 1)	(3, 1)	256
Conv2D	$4 \times 87 \times 256$	$4 \times 43 \times 128$	(1, 3)	(1, 2)	128
Conv2D	$4 \times 43 \times 128$	$4 \times 21 \times 256$	(1, 3)	(1, 2)	256
Conv2D	$4 \times 21 \times 256$	$4 \times 10 \times 512$	(1, 3)	(1, 2)	512
Conv2D	$4 \times 10 \times 512$	$4 \times 4 \times 512$	(1, 3)	(1, 2)	512

表 3.2: 発音強度の畳み込み層

	入力	出力	カーネルサイズ	ストライド	チャンネル数
Conv2D	200×1	$40 \times 1 \times 128$	(5, 1)	(5, 1)	128
Conv2D	$40 \times 1 \times 128$	$20 \times 1 \times 256$	(2, 1)	(2, 1)	256
Conv2D	$20 \times 1 \times 256$	$4 \times 1 \times 512$	(5, 1)	(5, 1)	512

3.4.2 デコーダ部

図 3.3: デコーダ部

デコーダ部の概要を図 3.3 に示す。エンコーダから出力された潜在変数は、全結合層で 512 次元に変換され、形状を変換し、 $1 \times 1 \times 512$ 次元に拡張される。その後、LSTM 層と逆畳み込み層を適用し、ベースのアクティベーション行列に変換する。逆畳み込み層の詳細を表 3.3 に示す。

表 3.3: 逆畳み込み層

	入力	出力	カーネルサイズ	ストライド	チャンネル数
DeConv2D	$1 \times 1 \times 512$	$5 \times 1 \times 512$	(5, 1)	(5, 1)	512
DeConv2D	$5 \times 1 \times 512$	$15 \times 1 \times 512$	(3, 1)	(3, 1)	256
DeConv2D	$15 \times 1 \times 512$	$45 \times 1 \times 512$	(3, 1)	(3, 1)	128
DeConv2D	$45 \times 1 \times 128$	$45 \times 2 \times 512$	(1, 2)	(1, 2)	512
DeConv2D	$45 \times 2 \times 512$	$45 \times 10 \times 512$	(1, 5)	(1, 5)	512
DeConv2D	$45 \times 10 \times 512$	$45 \times 20 \times 256$	(1, 2)	(1, 2)	256
DeConv2D	$45 \times 20 \times 256$	$45 \times 100 \times 128$	(1, 5)	(1, 5)	128
DeConv2D	$45 \times 100 \times 128$	$45 \times 200 \times 128$	(1, 2)	(1, 2)	128
DeConv2D	$45 \times 200 \times 128$	$45 \times 201 \times 1$	(1, 2)	(1, 1)	1

3.5 出力されたアクティベーション行列に対する後処理

出力されたベース音源のアクティベーション行列において、各時間フレームが一つの音の情報を表すように、基底行列で同じ音高を持つ基底をグループ化し、各時間フレームごとに寄与率が最大のグループを選択し、その中でさらに最大寄与率を持つ基底の値のみを残すようにした。まず、基底行列から同じ音高を持つ基底を特定するために、各基底のスペクトルに対してピーク検出処理を適用し、閾値を超える周波数成分を抽出する。ピーク検出には SciPy のデータ内の特定のピークを検出する、`find_peaks` を用いてピーク検出を行い、閾値を 0.1 で設定した。また、閾値を超えている周波数成分が存在しない場合は未定義の状態とした。その後、検出されたピークの中で最も低い周波数成分を基本周波数として扱った。

次に、求めた基本周波数を基に、各基底を音高単位で分類するため、基準周波数を用いて、各基本周波数を音高に変換する処理を行った。具体的には、以下の式に基づいて音高を算出した。

$$pitch = \left(12 \cdot \log_2 \left(\frac{f}{f_0} \right) \right) \bmod 12$$

f_0 は基準周波数で 440 Hz, f は算出された基本周波数を表す. この変換により, 各周波数成分を平均律に基づく音高へマッピングでき, オクターブを超えた同一音高の基底が同じ範囲に収まるようになる.

得られた音高を基に, 同じ音高を持つ基底をグループ化する処理を行った. グループ化では, 音高値の差が許容誤差以内にある基底同士を同一グループとして分類した. 許容誤差は 0.1 とし, 計算過程で生じる微細な誤差に対応するため, 許容誤差を 0.1 と設定した. このグループ化により, 各時間フレームごとに寄与率が最も高いグループの基底の値のみを抽出することが可能になり, 音楽信号のハーモニックな構造をより適切に分析することができる.

グループ化された基底行列の情報を基に, 各時間フレームにおいて最も寄与率が高いグループを各グループに属する基底の合計値が最大となるグループから算出する.

その後, 算出された各時間フレームにおける最大グループの活性化区間を識別し, その区間内で最大グループに属する各基底の合計値を算出した. 合計値が最も大きい基底に対して, 同じグループ内の他の基底の値を加算し, それらの基底の値を 0 にすることにより, 各時間フレームにおいて一つの基底のみが活性化するようにした.

また, 10ms 以下の短い区間で活性化しているグループについては, 音の急激な変動を抑制するための処理を行った. 具体的には, 短い区間に該当するグループの前後のグループが同じである場合, その前後の基底の合計値を算出し, 短い区間のグループの基底の値を 0 にした. これにより, 音の持続性を維持し, 不自然な変動を抑制した.

3.6 位相復元による音響信号の生成

後処理を施されたアクティベーション行列に対して、基底行列を掛け合わせてスペクトログラムを生成し、逆フーリエ変換と Griffin-Lim アルゴリズム（反復回数 32, 窓幅 4096, ホップサイズはサンプリング周波数の $1/100$ ）により、音響信号に変換した。次に、HPSS（調波打楽器音分離）で打楽器音を分離し、突発的な雑音を除去した（margin は 1.0~1.5）。最後に調波楽器音を量子化ビット数 16, サンプリング周波数 11025 Hz で WAV 音源に変換した。

第4章 評価実験

4.1 データセット

データセットの選出に関しては、以下の条件に基づいて選定した。

条件 1 活動歴が長く、多くの楽曲が存在するアーティストであること。

条件 2 楽曲のギターが短い間隔で転調する、ベースが楽器特有の演奏技術を使用しているといった演奏技術の高い楽曲が比較的少ないアーティストであること。

この条件から、実験では、データセットとして BUMP OF CHICKEN を選定し、BUMP OF CHICKEN の全アルバムおよびシングル収録曲（最新アルバムと配信シングルを除き、重複なし）を学習データと検証データに分割して使用した。具体的には、収録曲のうち 106 曲をランダムに学習データとして抽出し、残りの 13 曲を検証データとして使用した。これらの楽曲に対して、demucs ライブラリを用いて音源分離を実施し、ギター音源とベース音源を抽出した。その後、すべての音源の BPM を 120 に統一し、WAV 形式に変換した。

学習データは、再生時間が 1 分 30 秒未満の音源、ベース音が存在しない音源を除外し、冒頭がギター音のみで途中からベース音が加わる音源については、ベース音が入る箇所以降を切り取り使用した。また、音源分離後の音源内に存在する雑音と見られる音を取り除くために、HPSS で打楽器音の分離、さらに、SciPy の `sosfilt` 関数および `butter` 関数を用い、バンドパスフィルターを適用した。`butter` フィルタに関する設定は、フィルタの下限周波数は 30 Hz、上限周波数は 500 Hz、フィ

ルタの次数は5次とした。さらに、音源を先頭から2秒ずつ切り出した場合と、先頭から1秒経過した箇所から2秒ずつ切り出した場合の2パターンを使用した。

基底行列の構築には、Pythonのpretty_midiライブラリを用い、ベースの音域B0～G4全音域を含む、エレクトリックベースのピック弾きのMIDIデータを作成し、FluidSynthライブラリとFluidR3_GM.sf2でWAV音源に変換して構築した。

4.2 実験条件

本実験では、生成されたベース音源の品質評価を実施し、さらに、NMFの処理に対する工夫が生成音源に与える影響を検討する。以下の実験条件に基づいて評価を行った。

表 4.1: 実験条件

条件	実験条件 1	実験条件 2	実験条件 3
NMF	○	○	○
調和制約	×	○	○
アクティベーション行列に対する後処理	×	×	○

実験条件1は、3.2.1節で述べた、ベースの全音域を含む基底行列を用いた調和制約ありNMFを行わず、通常のNMFのみを適用した。実験条件2は、3.2.1節で述べた、ベースの全音域を含む基底行列を用いた調和制約ありNMFを行い、3.2.4節で述べた、出力されたアクティベーション行列に対する後処理を行わなかった。実験条件3は、3.2.1節で述べた、ベースの全音域を含む基底行列を用いた調和制約ありNMFと、3.2.4節で述べた、出力されたアクティベーション行列に対する後処理、双方を適用した。

実験条件1では、調和制約を適用しないNMFに基づく生成音源の品質を評価し、他の条件との比較を行う。実験条件2および実験条件3では、アクティベー

ション行列に対する後処理の有無による生成音源の品質への影響を評価する。

4.3 評価指標

ベースは音楽において、リズムとハーモニーの両方を支える重要な役割を担っている。リズム面においては、ドラムと協調しながら楽曲の拍節構造に基づいて音を発し、ビートを強調する。一方、ハーモニー面においては、ギターやピアノといったコード楽器と共に楽曲の和音を支え、調性に適合した音を選択することが求められる。

したがって、生成されたベースラインが適切であると評価されるためには、リズムとハーモニーの両側面において、一定の基準を満たす必要がある。リズムに関しては、発音タイミングが正確であり、拍節構造に一致していることが求められる。ハーモニーに関しては、生成されたベースラインが適切な音高を選択し、楽曲のキースケールやコード進行と整合している必要がある。さらに、本研究では複雑なベースラインの生成を目的としているため、ギターコードと調和しつつ、複数の音高を適切な数で選択していることも求められる。

また、生成されたベースラインが現実的に演奏可能であるかどうかも重要な評価基準となる。さらに、音源として聴取した際に不自然さのない音量であるかどうか、音楽的な品質の判断基準として重要である。

以上の観点に基づき、本研究では以下の6つの評価指標を採用することとする。

評価指標 1 ギターコードに調和したベース音を生成できているか。

評価指標 2 発音タイミングが拍節構造に合っているか。

評価指標 3 生成されたベースが楽曲のキースケールの範囲内の音であるか。

評価指標 4 生成されたベースラインが過剰に単調、複雑ではないか。

評価指標5 生成されたベースラインの各フレーム毎の同時発音数が1つになっているか。

評価指標6 生成されたベース音の音量の時間変化が大きすぎないか、または小さすぎないか。

評価指標1において、クロマグラムから、各フレームにおける音高のエネルギー分布を効率的に捉え、ギターとベースの音高が調和しているかどうかを測るために、入力のギター音源と出力のベース音源に対し、クロマグラムを使用してコード推定および音高推定を行った。まず、ギター音源のクロマグラムを *librosa* の `chroma.cqt` で抽出し、各フレームのエネルギーから上位3つの音高クラスを選び、音名に変換してコードの構成音を推定した。ベース音においては、各フレームのエネルギーの最大値から音高クラスを選び、音名に変換してベースの音高を求めた。最後に、ベース音高がギターコードの構成音に含まれる割合を算出し、一致率で評価した。この評価指標により、ギターとベースの音高の一致度を明確に把握でき、音楽的な調和がどれだけ達成されているかを定量的に評価した。

評価指標2において、出力のアクティベーション行列のエネルギーのピークが八分音符のビートグリッドに沿っているかで評価した。まず、モデルの出力として得られるアクティベーション行列の各時間ステップごとのエネルギーを算出する。次に、エネルギーの平均値を基にピーク検出の閾値を決定し、*SciPy* ライブラリの `find_peaks` 関数を用いて、エネルギーが閾値を超えるピークを検出する。ピークがビートグリッドに沿っているかどうかは、八分音符の発音タイミング（BPM120のため0.25秒間隔）と一致するピークの割合を計算し、リズムの正確さを評価した。ピークが±0.05秒以内に存在する場合、ビートに沿っていると判断した。この評価指標により、生成されたベース音源が意図したリズムにどれだけ忠実に従っているか、またビートグリッドにどれだけ正確に一致しているかを測定し、ベースラインが楽曲全体のリズム構造に適合しているかどうかを定量的に評価した。

評価指標3において、入力のギター音源に対して調の推定を行い、出力されたベース音の音高が推定された調のスケールにどれだけ適合しているかを評価した。まず、ギター音源に対し、EssentiaのKeyExtractorを用いて調を推定した。KeyExtractorのパラメータ設定はすべてデフォルト値を使用した。推定された調の情報から、対応するスケールの構成音をMIDIノート表記で算出した。次に、ベース音源に対して、librosaのpyinアルゴリズムを用いて基本周波数を推定した。pyinの設定は、最低検出周波数をlibrosaのnote_to_hzでB0 (30.868 Hz)、最大検出周波数をnote_to_hzでG4 (391.995 Hz)とし、その他のパラメータはデフォルト設定を使用した。推定された基本周波数 f を、以下の式を用いて音高に変換した。

$$\text{pitch} = \left(69 + 12 \cdot \log_2 \left(\frac{f}{f_0} \right) \right) \bmod 12$$

f_0 は基準周波数で 440 Hz を表す。無音区間の影響を避けるため、推定された基本周波数が 0 Hz であるフレームは除外した。変換された各フレームのベースの音高が、推定された調のスケールに含まれている割合を算出し、その適合率で評価した。

評価指標4において、生成されたベース音源と元音源のベース音源について、それぞれで2小節(4秒)ごとに出現する音高の個数を算出し、音源全体における2小節間の平均音高数を比較することで評価を行った。まず、音源に対して、librosaのpyinアルゴリズムを用いて基本周波数を推定する。pyinの設定は、最低検出周波数をlibrosaのnote_to_hzでB0 (30.868 Hz)、最大検出周波数をnote_to_hzでG4 (391.995 Hz)とし、無音区間に関しては、全て0 Hzに変換した。その他のパラメータはデフォルト設定を使用した。推定された基本周波数 f をMIDIノート番号に変換するため、以下の式を用いた。

$$\text{MIDI_note} = 69 + 12 \cdot \log_2 \left(\frac{f}{f_0} \right)$$

f_0 は基準周波数で 440 Hz を表し、無音区間の影響を避けるため、推定された基本周波数が 0 Hz であるフレームは除外した。得られたMIDIノート番号に対して、

合同式を使い、12で割った余りを音高として推定した。また、オクターブずれを考慮するために、MIDIノート番号を12で割った商をオクターブ番号として算出した。この結果を先頭から2小節ごとに分割し、それぞれで出現する音高の数を数え、各2小節間での平均音高数を算出した。この際に短い区間で出現する音高を除外するために、出現回数が30未満である音高は除外するようにした。この処理を生成されたベース音源と元音源のベース音源に適用する。その後、生成されたベース音源と元音源のベース音源の平均音高数を比較することにより、生成されたベースラインが過剰に単調ではないか、逆に複雑すぎないかを評価した。

評価指標5において、生成されたベース音源のクロマグラムを算出し、各フレームにおいて閾値を超える音高クラスが1つのみとなるフレームの割合を指標として評価を行った。まず、生成されたベース音源に対し、librosaのchroma_cqt関数を用いてクロマグラムを抽出した。その際、サンプリング周波数を22050 Hz、ホップサイズを512、thresholdを0.8に設定した。次に、各フレームにおいて閾値を超える音高クラスの数を出した。閾値に関しては、0.5に設定した。最後に閾値を超えた音高クラスの数1であるフレームの総数を算出し、全フレーム数に対する割合を求めることで評価を行った。この評価指標により、生成されたベース音源が一貫した音程の安定感を保っているかを評価した。

評価指標6において、生成されたベース音源と元音源のベース音源に対して、2小節ごとに振幅包絡を算出し、その平均変動率を比較することにより、生成されたベース音源全体の音量の時間変化がどれだけ元音源と近いかを評価した。まず、音源を読み込み、得られた音響信号に対して、SciPyのhilbert関数を用いて振幅包絡を抽出した。振幅包絡とは、音響信号の振幅の時間的な変化を示すものである。次に、抽出された振幅包絡を2小節ごとに分割し、各区間における変動率を算出した。変動率は以下の式で求めた。

$$\text{変動率} = \frac{\text{標準偏差}}{\text{平均}}$$

得られた変動率の平均値を全体の分割数で求め、生成音源の音量の平均時間変化

が元音源とどれだけ近いかで評価した。この評価指標により、生成された音源の平均変動率が元音源の平均変動率と近ければ近いほど、自然で一貫した音量の時間変化であると定量的に評価した。

4.4 実験結果

各実験条件ごとに実験を行った結果の評価指標ごとの結果と、元音源での評価指標毎の結果を述べる。

4.4.1 評価指標1

表 4.2: 各実験条件と元音源での評価指標1の結果

音源名	実験条件1	実験条件2	実験条件3	元音源
天体観測	0.64	0.68	0.69	0.54
66号線	0.56	0.58	0.54	0.64
メーデー	0.61	0.56	0.56	0.60
セントエルモの火	0.63	0.67	0.64	0.71
車輪の唄	0.66	0.67	0.64	0.60
ギルド	0.60	0.59	0.57	0.58
ハルジオン	0.52	0.57	0.57	0.50
Butterfly	0.53	0.59	0.61	0.61
good freinds	0.71	0.71	0.70	0.69
K	0.60	0.61	0.59	0.54
宝石になった日	0.62	0.62	0.60	0.61
プラネタリウム	0.63	0.64	0.64	0.58
アルエ	0.63	0.59	0.55	0.63
平均	0.61	0.62	0.61	0.60

各実験条件ごとの評価指標1での結果と元音源での評価指標1での結果を表4.2に示す。この表を見ると、実験条件1の平均値は0.61、実験条件2での平均値は0.62、実験条件3での平均値は0.61、元音源での平均値は0.60となり、全ての実験条件で元音源よりもわずかに上回り、それぞれの実験条件の結果で差は生じなかった。ただ、アクティベーション行列に対する後処理を行った実験条件3の結果と、アクティベーション行列に対する後処理を行わなかった実験条件2の結果を比較すると、実験条件2の方がわずかに評価指標1の結果が高くなった。

4.4.2 評価指標 2

表 4.3: 各実験条件と元音源での評価指標 2 の結果

音源名	実験条件 1	実験条件 2	実験条件 3	元音源
天体観測	0.45	0.41	0.38	0.30
66 号線	0.51	0.44	0.40	0.40
メーデー	0.44	0.46	0.38	0.64
セントエルモの火	0.47	0.47	0.38	0.48
車輪の唄	0.47	0.53	0.41	0.36
ギルド	0.47	0.43	0.40	0.17
ハルジオン	0.43	0.47	0.39	0.26
Butterfly	0.49	0.49	0.37	0.41
good freinds	0.46	0.45	0.37	0.52
K	0.41	0.45	0.38	0.34
宝石になった日	0.48	0.45	0.39	0.40
プラネタリウム	0.49	0.47	0.41	0.19
アルエ	0.45	0.42	0.39	0.38
平均	0.46	0.46	0.39	0.37

各実験条件ごとの評価指標 2 での結果と元音源での評価指標 2 での結果を表 4.3 に示す. この表を見ると, 全ての結果で平均値が 0.5 以下の値になっており, 各実験条件間において, 実験条件 3 が 0.39 で最も低い値となり, 全体で最も低い値になったのは, 元音源の 0.37 だった.

4.4.3 評価指標3

表 4.4: 各実験条件と元音源での評価指標3の結果

音源名	実験条件 1	実験条件 2	実験条件 3	元音源
天体観測	0.95	0.96	0.95	0.87
66 号線	0.86	0.91	0.92	0.92
メーデー	0.96	0.94	0.85	0.75
セントエルモの火	0.96	0.94	0.93	0.84
車輪の唄	0.98	0.97	0.96	0.91
ギルド	0.95	0.95	0.94	0.89
ハルジオン	0.98	0.98	0.96	0.65
Butterfly	0.94	0.96	0.94	0.84
good freinds	0.98	0.96	0.97	0.91
K	0.96	0.97	0.96	0.80
宝石になった日	0.94	0.95	0.94	0.89
プラネタリウム	0.95	0.94	0.93	0.86
アルエ	0.95	0.95	0.85	0.56
平均	0.95	0.95	0.93	0.82

各実験条件ごとの評価指標3での結果と元音源での評価指標3での結果を表 4.4 に示す. この表を見ると, 元音源のみが9割を切る結果となり, 全ての実験条件で9割を超える一致率であり, 生成されたベース音源は楽曲の調のスケール範囲内で生成されていることが示唆される. 元音源に関しては特に『アルエ』が0.56と最も低い値を示した.

4.4.4 評価指標 4

表 4.5: 各実験条件と元音源での評価指標 4 の結果

音源名	実験条件 1	実験条件 2	実験条件 3	元音源
天体観測	1.55	1.68	1.78	2.92
66 号線	1.77	1.51	2.21	2.61
メーデー	1.59	1.62	2.26	2.66
セントエルモの火	1.83	1.60	2.21	2.71
車輪の唄	1.76	1.86	2.26	3.63
ギルド	1.47	1.57	2.00	2.51
ハルジオン	1.85	1.68	1.76	2.83
Butterfly	2.07	1.78	2.12	2.43
good freinds	1.91	1.90	2.18	2.37
K	1.55	1.65	1.80	2.31
宝石になった日	1.54	1.47	2.07	2.46
プラネタリウム	1.74	1.71	2.15	2.72
アルエ	1.80	1.64	2.48	2.28
平均	1.73	1.67	2.10	2.65

各実験条件ごとの評価指標 4 での結果と元音源での評価指標 4 での結果を表 4.5 に示す。この表を見ると、実験条件 3 の平均値が 2.10 と、元音源の平均値に最も近い結果となった。しかしながら、元音源の平均値との差が 0.55 であるため、生成されたベースラインは元音源と比較して出現する音高の数が少なく、音高の多様性がやや欠けているため、依然として単調であることが確認された。

4.4.5 評価指標5

表 4.6: 各実験条件と元音源での評価指標5の結果

音源名	実験条件1	実験条件2	実験条件3	元音源
天体観測	0.37	0.34	0.75	0.66
66号線	0.32	0.22	0.57	0.71
メーデー	0.48	0.41	0.66	0.71
セントエルモの火	0.35	0.32	0.66	0.39
車輪の唄	0.38	0.30	0.75	0.74
ギルド	0.40	0.39	0.76	0.59
ハルジオン	0.29	0.31	0.73	0.45
Butterfly	0.43	0.44	0.84	0.70
good freinds	0.40	0.37	0.78	0.70
K	0.38	0.33	0.69	0.42
宝石になった日	0.39	0.36	0.70	0.70
プラネタリウム	0.44	0.37	0.77	0.65
アルエ	0.29	0.20	0.61	0.54
平均	0.38	0.34	0.71	0.61

各実験条件ごとの評価指標5での結果と元音源での評価指標5での結果を表4.6に示す。この表を見ると、実験条件1の平均値が0.38、実験条件2の平均値が0.34、実験条件3の平均値が0.71、元音源の平均値が0.61となっており、実験条件3と他の実験条件の平均値との間に顕著な差が確認できた。

4.4.6 評価指標 6

表 4.7: 各実験条件での評価指標 6 の結果

音源名	実験条件 1	実験条件 2	実験条件 3	元音源
天体観測	0.72	0.77	0.90	0.78
66 号線	0.78	0.77	0.90	0.65
メーデー	0.76	0.76	0.87	0.68
セントエルモの火	0.84	0.86	1.04	0.66
車輪の唄	0.70	0.75	0.93	0.83
ギルド	0.78	0.82	0.99	0.84
ハルジオン	0.65	0.70	0.85	0.64
Butterfly	0.92	1.04	1.19	0.95
good freinds	0.69	0.74	0.88	0.53
K	0.70	0.74	0.84	0.60
宝石になった日	0.73	0.75	0.92	0.54
プラネタリウム	0.81	0.83	1.01	0.72
アルエ	0.66	0.67	0.86	0.60
平均	0.75	0.78	0.94	0.69

各実験条件ごとの評価指標 6 での結果と元音源での評価指標 6 での結果を表 4.7 に示す。この表を見ると、最も元音源に近い音量の平均変動率を示したのは実験条件 1 であり、その差は 0.06 と小さかった。また、最も元音源と異なる音量の平均変動率を示したのは実験条件 3 で、0.94 という値となった。

4.5 考察

各実験条件の結果から、それぞれの評価指標毎に考察を行う。

4.5.1 評価指標1

図 4.1: 実験条件1の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム

図 4.2: 実験条件2の『good freinds』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム

図 4.3: 実験条件 3 の『good freinds』 (30 秒 ~38 秒) でのベースのクロマグラム

図 4.4: 元音源の『good freinds』 (30 秒 ~38 秒) でのベースのクロマグラム

図 4.5: 『good freinds』 (30 秒～38 秒) のギターのカロマグラム

表 4.2 から、実験条件 2 の結果と、実験条件 3 の結果を比較すると、実験条件 2 の方がわずかに評価指標 1 の結果が高くなっていることが確認された。これは、後処理で最も活性化しているグループが短い区間であり、その前後で最も活性化しているグループが同一グループであった場合、その短い区間において前後の同一グループの基底のみを残す処理を入れたことにより、一致率が下がったのではないかと考えられる。

全体で最も一致率が高かった『good friends』の 30 秒から 38 秒間のベースのカロマグラムでの実験条件 1 の結果を図 4.1、実験条件 2 の結果を図 4.2、実験条件 3 の結果を図 4.3、元音源の結果を図 4.4、ギターのカロマグラムを図 4.5 に示す。これらの図を見ると、ギターのカロマグラムにおいては 33 秒から 38 秒まで F \sharp の音高が活性化しており、各実験条件の中で最も安定して同じ音高を出しているのは実験条件 1 だった。同様に、元音源のベースのカロマグラム、実験条件 2 のベースのカロマグラムでも 33 秒から 38 秒まで他の音高も観測されているが、F \sharp の音高も観測されている。しかしながら、実験条件 3 のベースのカロマグラムにおいて

は33秒から35秒位までB, A \sharp の音高が活性化していた。これは、実験条件2の33秒から35秒の区間において、短い区間で様々な音が発音していたため、短い区間の変動を抑えるアクティベーション行列に対する後処理の影響によるものと考えられる。

図 4.6: 実験条件1の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム

図 4.7: 実験条件 2 の『66 号線』(30 秒~38 秒)でのベースのクロマグラム

図 4.8: 実験条件 3 の『66 号線』(30 秒~38 秒)でのベースのクロマグラム

図 4.9: 元音源の『66号線』(30秒~38秒)でのベースのクロマグラム

図 4.10: 『66号線』(30秒~38秒)のギターのクロマグラム

次に全体で最も一致率の差が大きかった楽曲の『66号線』の30秒から38秒間のベースのクロマグラムでの実験条件1の結果を図4.6, 実験条件2の結果を図4.7,

実験条件3の結果を図4.8, 元音源の結果を図4.9, ギターのクロマグラムを図4.10に示す. ギターのクロマグラムは, 34秒から38秒までAの音高が活性化しているが, いずれの実験条件の結果でも該当区間はAの音高が活性化している区間はほとんど見られず, 実験条件2, 3は主にC \sharp , 実験条件3は主にDの音高が活性化しており, 元音源のみがAの音高を活性化していた. しかしながら, 実験条件2, 3で観測されているC \sharp は該当区間のギターコードがAメジャーであったため, ギターコードの構成音の一つであり, 音楽的に調和していると考えられる. また, 実験条件3よりも他の実験条件の結果の方が一致率が高かったのは, 実験条件1, 2は同一時刻に複数のベース音が出現しているため, それらの音高が活性化していることが要因の一つであると考えられる.

4.5.2 評価指標2

図 4.11: 実験条件1での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度

図 4.12: 実験条件 2 での『Butterfly』(30 秒~38 秒) の発音強度

図 4.13: 実験条件 3 での『Butterfly』(30 秒~38 秒) の発音強度

図 4.14: 元音源での『Butterfly』(30秒~38秒)の発音強度

表 4.3 から、全体で最も低い値になったのは元音源の 0.37 であったが、その要因の一つとして、今回の評価指標において、八分音符間隔で音が鳴っているかのみで評価していたため、16 分音符間隔の細かいタイミングで音が鳴っている楽曲が多く存在したことで値が低くなったと考えられる。

全体で最も値の差が大きい楽曲の『Butterfly』の 30 秒から 38 秒間での実験条件 1 の結果を図 4.11、実験条件 2 の結果を図 4.12、実験条件 3 の結果を図 4.13、元音源の結果を図 4.14 に示す。青い線はエネルギーの合計を表し、赤い点線は 0.25 秒間隔のビートグリッドを示している。実験条件 3 の結果では、縦軸のエネルギーのメモリの最大が 60、実験条件 1 は 250、実験条件 2 は 180 となっていて、エネルギーの合計の差が大きく生じていることが確認された。これは、実験条件 1 と実験条件 2 は同一時刻に複数の基底が活性化することを抑制していないため、複数のベース音が同時に鳴り、各タイムステップごとにアクティベーション行列に存在するエネルギーの合計が必然的に大きくなっているからであると考えられる。さ

らに、実験条件1, 2は実験条件3よりも赤い点線に沿って、青い線は比較的動いているが、これは単純に複数鳴っている音の数が減ったことによるエネルギーの減少で生じているだけであり、この減少幅によるエネルギーの差がピークと検知されていることが実験条件1よりも一致率が高くなった要因であると考えられる。

実験条件3の結果を見ると、青い線が上下に変動し、エネルギーの変化が不規則であることが確認された。実際に音源を聞くと、音量バランスが悪く、発音冒頭は音量が小さく、途中で大きくなり、急激に小さくなった後、再び元の音量に戻り、さらに大きくなるといった、ベースとして不自然な音量変化が確認できた。このため、不規則にピークが生じ、結果の値が低くなった一因と考えられる。また、全体的に評価指標2の値が低かった要因として、音源分離により得られたギター音源がバックギターやリズムギターを含んでおり、これらが混在した学習データにより、個々のパートのリズミックな特徴が埋もれてしまい、リズム情報を正確に学習できなかったことが考えられる。

元音源の結果を見ると、ピークとみられる箇所が赤い点線の間の中点付近に多く存在している。これは、30秒から38秒間で音が鳴るタイミングが8分音符間隔ではなく、16分音符間隔で鳴っているためであると考えられる。

4.5.3 評価指標3

表4.4から、元音源は特に『アルエ』が0.56と最も低い値になっていたが、これはベースラインが他の音源に比べ、全体的に短い間隔で音の変動があり、次の音に移動する際に経過音が鳴っている箇所が多く、その経過音がスケール外の音として認識されることが考えられる。

それぞれの実験条件による違いは、実験条件3と実験条件2において、実験条件2の方が一致率が高く、特に『メーデー』、『アルエ』は実験条件3の結果では9割を下回る結果となった。これはアクティベーション行列に対する後処理を適用する際に、各時間フレーム毎に寄与率の高いグループのみ残し、グループ間の合計

値で最大寄与率を決めたことにより、単体で最も強い値を出している基底が、他のグループ間の合計値よりも小さくなったことが原因であると考えられる。

実験条件1においては、『66号線』が9割を切るような結果になっていた。これは、実際に音源を聴取した際に、一部の箇所では音が適切に生成できず、雑音が生じられていた。そのため、一致率が下がったのではないかと考えられる。また、雑音の原因として、調和制約を課さないNMFは音を複数の基底で表現する可能性があるため、一つの基底が活性化していてもまともな音にならないことが原因であると考えられる。

4.5.4 評価指標4

表4.5から、実験条件3と実験条件2の結果を比較すると、全楽曲において、実験条件3の方が2小節間で含まれる音高の数が多かった。これは、アクティベーション行列に対する後処理で、各時間フレームで寄与率の高いグループのみを残す処理が、各時間フレームで最も強い基底を相対的に小さくし、最終的に選ばれる基底が変化することで音高の多様性が増加したことが影響を与えた可能性がある。特に楽曲『アルエ』は、実験条件3の結果が2.48、実験条件2の結果が1.64となっており、アクティベーション行列に対する後処理の影響が大きく現れたことが確認された。また、実験条件2と実験条件1の平均値の差分は0.06と小さく、NMFに調和制約を課すだけでは、評価指標4に対して変化をもたらさないことが示された。これは、NMF単体でも調和的な成分を強調する性質を持っており、調和制約を追加しても変化が見られなかった可能性があると考えられる。

4.5.5 評価指標5

図 4.15: 実験条件1での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数

図 4.16: 実験条件2での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数

図 4.17: 実験条件3での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数

図 4.18: 元音源での『66号線』の各時間フレーム毎の同時発音数

表 4.6 から、実験条件 3 と他の実験条件の平均値で顕著な差が見られたが、これはアクティベーション行列に対する後処理により、各時間フレームで一つの基底のみを活性化させる処理を適用しているため、実験条件 3 は高い値となった。一方、他の実験条件はこのような制約を設けていないため、多くの時間フレームで複数の基底が活性化し、結果として評価指標 5 の値が低くなったと考えられる。元音源で最も低い値である 0.39 を出した楽曲である『セントエルモの火』においては、速弾きでベースを弾いている箇所が多く存在するため、倍音成分が多く含まれてしまい、クロマグラム上で閾値を超える音高が複数存在してたのが要因の一つだと考えられる。

また、各実験条件で全楽曲間の各時間フレームにおける平均同時発音数を求めた結果、実験条件 1 が 2.01、実験条件 2 が 2.09、実験条件 3 が 1.14、元音源が 1.47 となり、実験条件 1 および 2 においては、平均して 2 つ以上の音が同時に発音していることが確認された。

全実験条件において、評価指標 5 の値が低かった楽曲『66 号線』の各時間フレームごとの同時発音数の分布を示した結果を実験条件 1 は図 4.15、実験条件 2 は図 4.16、実験条件 3 は図 4.17、元音源は図 4.18 に示す。これらの図を見ると、実験条件 1 および 2 に関しては、最大で 10 を超える数の音が同時に発音されるフレームが存在した。これは、ベースの演奏としては異常な同時発音数である。この要因として、『66 号線』は他の楽曲と比較してギターのアルペジオが多く含まれており、その余韻が次の音と重なることで複数の基底が活性化しやすいことが考えられる。さらに、サビでストロークが主体となるものの、アルペジオの余韻が残る部分があることや、リバーブといったエフェクトの影響により、複数の音が同時に検出される可能性がある。これらの要因が相互に作用し、全実験条件で『66 号線』は他の楽曲と比べて同時発音数が多くなり、結果として評価指標 5 の値が低下したと考えられる。

4.5.6 評価指標6

表4.7から、実験条件3の結果が最も元音源と異なった平均変動率であったが、これは、アクティベーション行列に対する後処理の影響があると考えられる。具体的には、後処理として各時間フレームで最も活性化している基底のみを残し、それ以外の基底の値を0にする処理（基底のクリッピング）を行った。この処理により、同時に複数の基底が活性化していた時間フレームにおいて、相対的にエネルギーの合計値が小さくなるため、音量の異常な変動が生じた可能性がある。さらに、この後処理の際に残した基底と同一グループに属する他の基底の値を加算する処理を加えたことにより、一部の時間フレームにおいて過度に音量が強調される結果となり、予期しない音量変動を引き起こしたと考えられる。実験条件3の音源を聴取した結果、発音の冒頭で音量が小さく、途中で急激に増加し、その後急激に減少するといったベースとして不自然な音量変化が確認された。これは、基底のクリッピングにより、特定の時間帯で音量が抑制された後、特定のフレームで急激にエネルギーが加算する処理による影響から音量のバランスが崩れたと考えられる。

4.5.7 各評価指標の考察に対するまとめ

各評価指標で得られた考察をまとめると、実験条件1と実験条件2は評価指標1, 2, 3, 6の結果が実験条件3よりも良かったが、これは複数のベース音が同時刻に発音していることが要因であると考えられる。同時に複数のベース音が同時刻に発音している影響により、評価指標5は、実験条件3よりも低い値になったと考えられる。また、実験条件1と実験条件2はほとんどの評価指標の平均値で差は大きくないが、評価指標3においては、『66号線』の結果が実験条件1は9割を下回る値となり、一部の箇所では音が生成できないといった、異なる点もあった。

実験条件3は、実験条件1と実験条件2に比べ、評価指標1, 2, 3の評価指標の

平均値が下回っていたが、これらのほとんどの要因が、アクティベーション行列に対する後処理による活性化している基底の変化や、一つの基底に活性化している基底の値を集約する処理による影響であると考えられる。また、評価指標6も同様に後処理による影響で不用意な音量変動が生じていると考えられる。評価指標4, 5に関しては、他の実験結果よりも良好な結果を得られたが、これも後処理による影響で各時間フレームで一つの基底が活性化するようにしたからであると考えられる。

4.6 本手法の限界

本実験では、調和制約ありのNMFを用いた振幅スペクトルの基底行列およびアクティベーション行列への分解が正しく機能することを前提としていた。しかしながら、一部のアーティストのデータセットは、調和制約ありのNMFによる分解結果と元音源との乖離が大きく、期待した再構築が実現できなかった。この結果に基づき、調和制約の有無による分解精度への影響を評価するため、調和制約ありのNMFと調和制約なしのNMF、それぞれで分解および再構築した音源と元音源を比較し、考察する。

4.6.1 データセット

データセットとして、RedHotChiliPapersの楽曲から10曲を使用した。これらの楽曲に対して、demucsライブラリを用いて音源分離を実施し、ギター音源とベース音源を抽出した。その後、すべての音源のBPMを120に統一し、WAV形式に変換した。また、再生時間が1分30秒未満の音源、ベース音が存在しない音源を除外した。また、音源分離後の音源内に存在する雑音と見られる音を取り除くために、HPSSで打楽器音の分離、加えてSciPyのsosfiltとbutterを使い、バンドパスフィルターを適用した。butterフィルタに関する設定は、フィルタの下限周

波数は 30 Hz, 上限周波数は 500 Hz, フィルタの次数は 5 次とした. さらに, 音源を先頭から 2 秒ずつ切り出した場合と, 先頭から 1 秒経過した箇所から 2 秒ずつ切り出した場合の 2 パターンを使用した.

基底行列の構築には, Python の `pretty_midi` ライブラリを用い, ベースの音域 B0~G4 全音域を含む, エレクトリックベースのピック弾きの MIDI データを作成し, `FluidSynth` ライブラリと `FluidR3_GM.sf2` で WAV 音源に変換して構築した.

4.6.2 実験条件

NMF の調和制約の有無による分解精度の変化で復元後の音源が元音源をどれだけ再現できているかを評価するために以下の二つの条件で実験した.

実験条件 4 調和制約あり NMF

実験条件 5 調和制約なし NMF

両実験条件も NMF の設定に関しては, 反復回数 100000 回, 基底数は 45, 更新則はユークリッド距離を採用して分解を行った.

4.6.3 評価指標

復元後のベース音源がどれだけ元音源のベースを再現できているかを次の評価指標に基づいて, 評価を行った.

評価指標 7 元音源と同じ音高が同一タイミングで発生しているか

評価指標 8 元音源と同じタイミングで音が発生しているか

評価指標 7 において, 評価指標 1 のベース音の音高推定手法と同様の手法で音高推定を行った. 元音源および復元音源のベース音に対して, 各フレームのエネ

ルギーの最大値から音高クラスを選び、音名に変換することでベースの音高を求めた。元音源、復元音源のベース音、それぞれで求めた音高の一致率で評価した。

評価指標 8 において、元音源と復元音源の発音タイミングの一致率を出すことで評価した。各音源に対して、librosa の `onset_detect` を用いて、発音タイミングを推定する。`onset_detect` の設定は、`units` を `times` にすることで秒数単位の音の立ち上がりを推定するように設定した。次に、`fastdtw` ライブラリを用いて、動的時間ワープ距離を算出する。動的時間ワープ距離は、2つの時系列データの類似度を測る手法であり、時間的なズレを考慮しながら最適な対応を見つけることができる。ユークリッド距離とは異なり、一つのフレームに対して複数のフレームを対応させることができるため、音の微細なズレやテンポの違いがあっても、二つのデータを適切に比較できる。`fastdtw` の設定は、全てデフォルト設定を使用した。その後、得られた動的時間ワープ距離を全体の検知された発音数で正規化し、1 から引くことで類似度スコア（1 に近いほど一致度が高い）を算出、評価した。

4.6.4 実験結果

表 4.8: 実験条件 4 および 5 による各評価指標の結果

音源名	評価指標 7		評価指標 8	
	実験条件 4	実験条件 5	実験条件 4	実験条件 5
Around The World	0.29	0.53	0.87	0.86
Black Summer	0.28	0.59	0.90	0.91
By The Way	0.26	0.65	0.93	0.93
Dani California	0.31	0.59	0.90	0.90
Desecration Smile	0.32	0.63	0.83	0.82
Fight Like A Brave	0.32	0.54	0.87	0.86
Good Time Boys	0.32	0.44	0.91	0.92
Jungle Man	0.21	0.39	0.85	0.83
Monarchy Of Roses	0.24	0.77	0.92	0.93
The Getaway	0.18	0.71	0.85	0.85
平均	0.27	0.58	0.88	0.88

4.6.5 考察

各実験条件での評価指標の結果を表 4.8 に示す。この表から、評価指標 7 に関して、実験条件 4 の平均値は 0.27 と低かったが、実験条件 5 においては平均値が 0.58 となり、元音源のベース音と音高が一致していることが確認された。

この違いは、エフェクターによる低音の厚みの増加が影響していると考えられる。エフェクター（特にディストーション）は低音域に倍音を付加するため、倍音テンプレートを用いる調和制約が適切に機能せず、NMF による分解精度が低下したと推測される。実際に、低音域を強調するエフェクターを適用したベース音源を用いて調和制約ありの NMF を実行したところ、得られたアクティベーション行

列においては、1つの音を表現するために複数の基底が活性化する現象が確認された。さらに、音源を再合成すると、特定の音が不明瞭になり、予想されるベース音とは異なる成分が混入していた。これらの結果から、低音域を強調するエフェクターと調和制約の組み合わせは、適切なベース音の分解には適していないことが示唆される。

図 4.19: 実験条件 4 での『The Getaway』(30 秒 ~ 38 秒) のベースのクロマグラム

図 4.20: 実験条件5での『The Getaway』(30秒~38秒)のベースのクロマグラム

図 4.21: 『The Getaway』(30秒~38秒)の元音源のベースのクロマグラム

最も評価指標7の値の差が大きかった『The Getaway』の30秒間から38秒間のベースのクロマグラムを図4.19(実験条件4), 図4.20(実験条件5), 図4.21(元音源)に示す. 図4.19において, 実験条件4の結果として34秒から37秒の間

に短い間隔で E, D, C \sharp を行き来するパターンが見られる。音源を聴取した結果、この区間においてベースの音域を超えた高さの音が生じ、さらに雑音が多く含まれていた。一方、図 4.20 に示す実験条件 5 の結果においては、元音源と近いタイミングで同じ音高が活性化しており、より自然なベースラインが再現されていることが確認された。しかしながら、実際に音源を聞くと、一部に微小な雑音が認められた。これは、NMF の処理時にサンプリング周波数を 11025 Hz にダウンサンプリングし、フーリエ変換を行ったことによる時間分解能の低下が影響していると考えられる。

図 4.22: 実験条件 4 での『Desecration Smile』(30 秒 ~ 38 秒) の発音強度

図 4.23: 実験条件5での『Desecration Smile』(30秒~38秒)の発音強度

図 4.24: 『Desecration Smile』(30秒~38秒)の元音源の発音強度

評価指標8に関しては、どちらの実験条件でも平均値は0.88であり、発音タイミングは元音源と非常に近いタイミングで生成されていることが確認できた。調和制約の有無による影響はほとんど見られなかった。評価指標8の値が比較的低

かった『Desecration Smile』の発音強度を図4.22（実験条件4）、図4.23（実験条件5）、図4.24（元音源）に示す。図4.24において、31秒前後と35秒から36秒の間に顕著なピークが観察されるが、図4.22および図4.23において、どちらの実験条件もほぼ同一タイミングで発音強度がピークとなる動きをしている。しかしながら、実験条件5では36秒の時点でピークが確認されなかった。これが評価指標8の値が低下した要因の一つと考えられる。

第5章 結 論

5.1 結論

本研究では、NMF を用いてギター音源からベース音源を生成する手法を提案した。具体的には、NMF に対して調和制約を課す場合、課さない場合、および調和制約を課した上で後処理を適用した場合で生成されるベースラインの変化を検証した。また、NMF で正しく分解できない音源に対して、調和制約の有無でどのような違いが生じるかを比較した。その結果、調和制約を課すだけでは課さない場合と顕著な変化は見られず、調和制約を課した後で後処理を施すと、発音タイミングが不規則になり、音量の平均時間変化が大きくなり、リズムや音量に関する問題が生じることが確認された。一方、同時発音数に関しては改善が見られ、ほとんどのフレームで1つの音が鳴るといふ、ベースとして自然な同時発音数を達成できた。さらに、本研究の目的である単調でないベースライン生成の点においては、調和制約を課した上で後処理を適用した NMF の結果が最も良好な結果となり、2小節間で約2個の音高が出現していることが確認された。しかしながら、元音源程多くの音高が出現していないため、まだ単調であると言える。

次に、NMF の分解が正確にできなかった音源における調和制約の有無による分解精度の比較実験の結果として、両者とも音の発音タイミングは元音源に近いが、調和制約なしの NMF が元音源と同じ音高を同時タイミングで多く生成しており、分解精度は調和制約なしの方が優れていることが確認された。

5.2 今後の課題

今後の課題としては、生成されたベースラインの発音タイミングおよび音量の時間変化の改善が必要である。原因としては、入力ギターの特徴量として与えている発音強度が、音源分離後のギター音源から抽出されるため、バックギターとリズムギターの両方のリズム的信息が混在してしまっていることが考えられる。この問題を解決するためには、音源分離後のギター音源において、バックギターとリズムギターの周波数帯域での境界線を定め、バンドパスフィルタを適用して疑似的に分離することが必要である。この方法を用いることで、楽曲全体のリズム情報を含むバックギターのリズム情報を基に発音強度を抽出し、より規則的なベースラインおよび音量の時間変化を実現できると考えられる。さらに、調和制約を課した後処理についても改善の余地がある。具体的には、各時間フレームで最大寄与率を持つ基底を選択する際に、隣接する時間フレームとの連続性や関連性を考慮することにより、突発的な基底の変動を抑制し、より自然で複雑なベースラインを生成できる可能性がある。さらに、NMFの分解が困難な音源に関して、どのようなベース音源が問題となるのかを他のアーティストの楽曲で検証し、今回特定できなかった要因を明らかにする必要がある。

参考文献

- [1] Adam Roberts, Jesse Engel, Colin Raffel, Curtis Hawthorne, Douglas Eck : “A Hierarchical Latent Vector Model for Learning Long-Term Structure in Music”, Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML) , pp.6939–6954, 2018.
- [2] Cheng-Zhi Anna Huang, Ashish Vaswani, Jakob Uszkoreit, Noam Shazeer, Ian Simon, Curtis Hawthorne, Andrew M. Dai, Matthew D. Hoffman, Monica Dinulescu, Douglas Eck : “Music Transformer: Generating Music with Long-Term Structure”, Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations (ICLR), pp.492–506, 2019.
- [3] Li-Chia Yang, Szu-Yu Chou, Yi-Hsuan Yang : “MidiNet: A Convolutional Generative Adversarial Network for Symbolic-Domain Music Generation”, Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR) , pp.324–331, 2017.
- [4] Hao-Wen Dong, Wen-Yi Hsiao, Li-Chia Yang, Yi-Hsuan Yang : “MuseGAN: Multi-Track Sequential Generative Adversarial Networks for Symbolic Music Generation and Accompaniment”, Proceedings of the 32th Association for the Advancement of Artificial Intelligence Conference (AAAI), pp.34–41, 2018.

- [5] Prafulla Dhariwal, Heewoo Jun, Christine Payne, Jong Wook Kim, Alec Radford, Ilya Sutskever: “Jukebox: A Generative Model for Music”, OpenAI, <https://openai.com/index/jukebox>, 2020.
- [6] Andrea Agostinelli, Timo I. Denk, Zalan Borsos, Jesse Engel, Mauro Verzetti, Antoine Caillon, Qingqing Huang, Aren Jansen, and L. Jones : “MusicLM: Generating Music from Text”, arXiv preprint arXiv:2301.11325, 2023.
- [7] Qingqing Huang, Daniel S. Park, Tao Wang, Timo I. Denk, Andy Ly, Nanxin Chen, Zhengdong Zhang, Zhishuai Zhang, Jiahui Yu, Christian Frank, Jesse Engel, Quoc V. Le, William Chan, Zhifeng Chen, Wei Han : “Noise2Music: Text-conditioned Music Generation with Diffusion Models”, arXiv preprint arXiv:arXiv:2302.03917, 2023.
- [8] Christine Payne : “MuseNet”, OpenAI, <https://openai.com/blog/musenet>, 2019.
- [9] Jade Copet, Felix Kreuk, Itai Gat, Tal Remez, David Kant, Gabriel Synnaeve, Yossi Adi, Alexandre Défossez : “Simple and Controllable Music Generation”, Proceedings of the 37th Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Advances in Neural Information Processing Systems, Vol.36, pp.47704–47720, 2023.
- [10] Simon Rouard, Gaëtan Hadjeres : “Crash: Raw Audio Score-based Generative Modeling for Controllable High-resolution Drum Sound Synthesis”, Proceedings of the 22th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR), pp.579–585, 2021.

- [11] Aaron van den Oord, Sander Dieleman, Heiga Zen, Karen Simonyan, Oriol Vinyals, Alex Graves, Nal Kalchbrenner, Andrew Senior, Koray Kavukcuoglu : “WaveNet: A Generative Model for Raw Audio”, arXiv preprint arXiv:1609.03499, 2016.
- [12] Ryan Prenger, Rafael Valle, Bryan Catanzaro : “WaveGrow: A Flow-Based Generative Network for Speech Synthesis”, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 3617–3621, 2019.
- [13] Soroush Mehri, Kundan Kumar, Ishaan Gulrajani, Rithesh Kumar, Shubham Jain, Jose Sotelo, Aaron Courville, Yoshua Bengio : “SampleRNN: An Unconditional End-to-End Neural Audio Generation Model”, Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations (ICLR) , pp.1696–1706, 2017.
- [14] Zalan Borsos, Raphaël Marinier, Damien Vincent, Eugene Kharitonov, Olivier Pietquin, Matt Sharifi, Dominik Roblek, Olivier Teboul, David Grangier, Marco Tagliasacchi, Neil Zeghidour : “AudioLM: a Language Modeling Approach to Audio Generation”, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, pp. 2523–2533, 2023.
- [15] Hugo Flores García, Prem Seetharaman, Rithesh Kumar, Bryan Pardo : “VampNet: Music Generation via Masked Acoustic Token Modeling”, Proceedings of the 24th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR) , pp.359–366, 2023.
- [16] Julian D. Parker, Janne Spijkervet, Katerina Kosta, Furkan Yesiler, Boris Kuznetsov, Ju-Chiang Wang, Matt Avent, Jitong Chen, Duc Le: “StemGen:

- A Music Generation Model That Listens”, 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp.1116–1120, 2024.
- [17] Javier Nistal, Marco Pasini, Cyran Aouameur, Maarten Grachten, Stefan Lattner : “Diff-A-Riff: Musical Accompaniment Co-creation via Latent Diffusion Models”, Proceedings of the 25th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR) , 2024.
- [18] Marco Pasini, Maarten Grachten, Stefan Lattner : “Bass Accompaniment Generation via Latent Diffusion”, 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) , pp. 1166–1170, 2024.
- [19] Chris Donahue, Antoine Caillon, Adam Roberts, Ethan Manilow, Philippe Esling, Andrea Agostinelli, Mauro Verzetti, Ian Simon, Olivier Pietquin, Neil Zeghidour, Jesse Engel: “SingSong: Generating musical accompaniments from singing”, arXiv preprint arXiv:2301.12662, 2023.
- [20] 丸山剛志, 三浦雅展, 柳田益造: “与えられたメロディーとコード進行に基づくギター用編曲システムの構築”, 第3回情報科学技術フォーラム, pp.399–400, 2004.
- [21] Kazuki Yazawa, Daichi Sakaue, Kohei Nagira, Katsutoshi Itoyama, Hiroshi G. Okuno: “Audio-based guitar tablature transcription using multipitch analysis and playability constraints”, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) , pp. 196-200, 2013.
- [22] Shunya Ariga, Satoru Fukayama, Masataka Goto : “Song2Guitar: A Difficulty-aware Arrangement System for Generating Guitar Solo Covers from

- Polyphonic Audio of Popular Music”, Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR), pp.568–574, 2017.
- [23] Yu-Hua Chen, Yu-Hsiang Huang, Wen-Yi Hsiao, and Yi-Hsuan Yang: “Automatic Composition of Guitar Tabs by Transformers and Groove Modeling”, Proceedings of the 21th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR), pp.756–763, 2020.
- [24] Pierluigi Bontempi, Daniele Manerba, Alexandre D’Hooge, and Sergio Canazza: “From MIDI to Rich Tablatures: An Automatic Generative System Incorporating Lead Guitarist’s Fingering and Stylistic Choices”, arXiv preprint arXiv:2407.09052, 2024.
- [25] Jackson Loth, Pedro Sarmiento, CJ Carr, Zack Zukowski, and Mathieu Barthet: “ProgGP: From GuitarPro Tablature Neural Generation To Progressive Metal Production”, arXiv preprint arXiv:2307.05328, 2023.
- [26] Drew Edwards, Xavier Riley, Pedro Sarmiento, Simon Dixon: “Midi-to-Tab: Guitar Tablature Inference via Masked Language Modeling”, Proceedings of the 25th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR), 2024.
- [27] Ali Ghaleb, Seif-Eldin Zaky, Razan Bayoumi, Eslam Elsadawy, Mohamed Abdelhakim, Ihab Essam, Natalie Fahim, Hanan Hindy: “TapToTab: Video-Based Guitar Tabs Generation using AI and Audio Analysis”, Proceedings of the 4th International Mobile, Intelligent, and Ubiquitous Computing Conference (MIUCC), pp. 148–155, 2024.
- [28] 香西智雄, 北原鉄朗: “バンド編曲に向けたギター音源からベース音源を生成する CNN モデル”, 情報処理学会第 85 回全国大会講演論文集, 6T-01, 2023.

- [29] 香西智雄, 北原鉄朗: “クロマグラムと CNN を用いたギター音源からベース音源の生成の試み”, 日本音響学会第 150 回研究発表会, 2023.
- [30] D. D. Lee, H. S. Seung: “Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization”, *Nature*, vol. 401, no. 6755, pp. 788—791, 1999.
- [31] D. D. Lee, H. S. Seung: “Algorithms for non-negative matrix factorization”, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, vol. 13, pp. 556—562, 2001.
- [32] 北村大地, 香西海斗: “基底共有型非負値行列因子分解を用いた楽器音の音色変換”, 第 131 回音楽情報処理学会, Vol.2021-MUS-131, No.10, 2021.
- [33] Jeongsoo Park, Jaeyoung Shin, Kyogu Lee: “Separation of Instrument Sounds using Non-negative Matrix Factorization with Spectral Envelope Constraints”, arXiv preprint arXiv:1801.04081, 2018.
- [34] Tongyu Lu: “Harmonic Constraint in Music Spectrogram Reconstruction”, 2021.

研究業績

査読付き国際会議（口頭発表）

1. Tomoo Kouzai, Tetsuro Kitahara, An Audio-to-Audio Approach to Generate Bass Lines from Guitar 's Chord Backing, Computer Music Multidisciplinary Research (CMMR), 2023.
2. Tomoo Kouzai, Junya Koguchi, Tetsuro Kitahara, Generating Bass Phrases from Guitar Chord Backing with NMF, 26th IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 2024.

査読無し国内会議（口頭発表）

1. 香西智雄, 北原鉄朗, バンド編曲に向けたギター音源からベース音源を生成する CNN モデル, 情報処理学会第 85 回全国大会, 6T-01, 2023.
2. 香西智雄, 北原鉄朗, クロマグラムと CNN を用いたギター音源からベース音源の生成の試み, 日本音響学会第 150 回研究発表会, 2023.
3. 香西智雄, 小口純矢, 北原鉄朗, ギター音源からベース音源の生成: NMF を用いた改善の検討, 第 141 回音楽情報科学研究発表会, 2024.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、手厚いご指導をいただきました、北原鉄朗教授に深く感謝いたします。また、研究の議論をさせていただいた明治大学先端メディアサイエンス学科博士課程3年の小口純矢さん、副査の担当をさせていただいた尾崎知伸教授、中原泳青准教授、多くの意見を頂きました北原研究室の皆様には感謝します。